

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Косимов Алижон Рахматович¹, Турдиматова Сарвиноз

Абдуномон кизи²

¹ Старший преподаватель кафедры русской филологии ФерГУ

² Магистрант 2 курса лингвистики ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7180230>

ARTICLE INFO

Received: 01st October 2022

Accepted: 05th October 2022

Online: 10th October 2022

KEY WORDS

политика, язык,
многонациональность,
культура, диалог, общения

ABSTRACT

В статье рассматривается проведение языковой политики в Узбекистане. Ярким подтверждением позитивных процессов в этой сфере стало увеличение сети школ и средств массовой информации на различных языках, а также создание национальных культурных центров, что способствует совершенствованию и гармонизации межнациональных отношений, укреплению стабильности в республике.

«Человечество, несмотря на все политические, национальные и культурные обособленности и раздоры, фактически живет некой общей жизнью, его отдельные части тесно соприкасаются между собой. Запад и Восток, мир мусульманский, христианский находится в непрерывном и тесном общении». В последние десятилетия все большее значение стал приобретать диалог.

Межкультурный и межрелигиозный диалог между цивилизациями – это начало нового пути к лучшему будущему. Диалог по международным проблемам, по различным вопросам культур и цивилизаций обуславливает устранение непонимания, сближает позиции и создает почву для большего обеспечения прав наций и государств путем установления равноправия и мира на международной арене.

На данное столетие стало ясно, что диалог культур предполагает взаимопонимание и общение не только между различными культурными образованиями в рамках больших культурных зон, но и требует духовного сближения огромных культурных регионов, сформировавших на заре цивилизации свой комплекс отличительных черт.

В процессе диалога культур происходят изменения культурных паттернов - форм социальной организации и моделей социального действия, систем ценностей и типов мировоззрения, становление новых форм культур творчества и образа жизни. Именно в этом заключается принципиальное отличие диалога культур от простых форм экономического, культурного или политического сотрудничества, не предполагающих существенных преобразований каждой из сторон.

Несомненно, ярким примером диалога культур, одновременно имеющих весьма отличительные культурные паттерны, но в тоже время основанных на взаимоуважении и взаимопонимании, является диалог между европейско-восточными народами, на примере Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Диалог культур народов Узбекистана и России объединяет множество участников и осуществляется на нескольких уровнях: внутри- и межгосударственном, внутри- и межконфессиональном, внутри- и межэтническом. Они основываются на исторических связях и традиционных узлах дружбы между этими народами.

В последние годы уровень взаимоотношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией приобретает нарастающий характер во всех сферах и направлениях, что заставляет уделять все больше внимания обеспечению цивилизованного сосуществования представителей обеих народов.

Изучение состояния диалога узбекской и русской культуры на территориях двух стран, а также создание всех необходимых институтов, которые могли бы стать мостом для взаимоотношений, это все - наиболее благоприятная основа для развития межэтнических, межнациональных отношений, необходимая для разрешения противоречий и конфликтных ситуаций современного мира.

Поддерживаются регулярные политические контакты на высшем и высоком уровнях.

Регулярные контакты между руководством двух государств осуществляются и в рамках многосторонних структур (СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС).

С середины 2003 г. во внешней политике Узбекистана началась корректировка отношений со странами Запада в сторону придания им более взвешенного характера с одновременным усилением линии на развитие политического и экономического взаимодействия с Россией.

В 2018 году министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам переговоров Президента России [В. Путина](#) и Президента Узбекистана [Ш. Мирзиёева](#) подписал Программу экономического сотрудничества между Правительствами России и Узбекистана на 2019—2024 годы. С узбекской стороны документ подписал министр экономики Республики Узбекистан Ботир Ходжаев.

Осенью 2021 года президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Москву с официальным визитом.

В результате двухсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным было подписано 18 двусторонних документов.

В частности, стороны подписали Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Основным вызовом, с которым сталкивается Узбекистан в сфере школьного образования, является необходимость подготовки преподавательских кадров. С

увеличением численности населения Узбекистана растёт число новых школ, а профессия учителя становится одной из наиболее востребованных в республике.

Русский язык, являясь одним из 10 крупнейших языков мира, воспринимается в Узбекистане «как язык-посредник в полиэтнической среде и как язык – носитель научно-технической информации», поэтому в современной общественно-политической и культурной жизни страны он занимает особое место. Этим объясняется, почему «русскоязычные» группы/классы в детсадах, школах и высших учебных заведениях страны переполнены, а более 90% воспитуемых и обучающихся в них – это представители титульной нации, т.е. узбеки.

Принимая во внимание процессуальный характер билингвизма, обратимся к некоторым аспектам языковой ситуации в современном Узбекистане. Русско-узбекский билингвизм в нашей стране вписан в контекст более масштабного явления, а именно, многоязычия. В Узбекистане проживают представители свыше 100 этносов. При этом подавляющее большинство из них свободно владеет узбекским языком. В то же время такие языки, как русский, каракалпакский, таджикский, казахский, туркменский, киргизский также не только свободно используются в бытовом общении, но и функционируют в качестве языков обучения в образовательных учреждениях и как языки печатных изданий.

Русский язык в обязательном порядке изучается в общеобразовательных школах с

узбекским языком обучения, а также в средних специальных и высших учебных заведениях Республики Узбекистан. При этом важно, что он не имеет статуса иностранного языка (РКИ), а изучается как неродной. Этот факт говорит о том, что русский язык воспринимается общественностью не как нечто чуждое, привнесенное извне, а как одно из альтернативных средств повседневного общения. Необходимо также подчеркнуть реальную эффективность действующей в нашей стране национальной и языковой политики, нацеленной на воспитание у молодых граждан толерантного отношения к иным культурам.

Существует сознание того, что русский язык – один из мировых языков, язык культурных, деловых контактов с партнерами нашей страны по СНГ. Это язык современных информационных и коммуникационных технологий, язык огромного медиaprостранства. Все это побуждает молодежь Узбекистана (прежде всего, городскую) относиться к изучению русского языка с повышенным интересом, мотивируя ее, том числе, к поиску дополнительных источников знания русского языка (различных самоучителей, репетиторов, программ дистанционного обучения и т.п.). В результате узбекско-русское двуязычие все в большей и большей степени становится объективной реальностью, причем носящей достаточно массовый характер.

Заинтересованность Узбекистана в сотрудничестве с Россией объясняется и особым местом русского языка в системе школьного образования.

В республике действуют 943 школы с русским языком обучения, при

этом в школьной программе предусмотрено изучение русского языка для всех учащихся.

Необходимо подчеркнуть, что число студентов из Узбекистана, обучающихся в российских вузах, увеличивается с каждым годом и в 2021/2022 учебном году составило более 324 тысячи человек, при этом более 12 тысяч обучаются на бюджетной основе.

В сфере высшего образования сотрудничество между Россией и Узбекистаном также стало активно развиваться в последние годы.

В сфере высшего образования сотрудничество между Россией и Узбекистаном также стало активно развиваться в последние годы.

Одним из ярких примеров может служить создание в Республике Узбекистан филиалов ведущих российских университетов. На сегодняшний день в республике действуют 14 филиалов российских вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в Узбекистане, ведущие вузы России: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российский государственный университет нефти и

газа им. И.М. Губкина, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и другие.

Языковая политика была и остается одной из главных аспектов в развитии человеческой цивилизации в целом.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что диалог между разными цивилизациями может быть достигнут лишь на основе культуры и языков, на уровне национальной культуры, что является стержнем, хребтом любого государства и нации.

Человек, способный говорить и думать на двух и более языках, по определению обладает преимуществом, и это потенциальное преимущество должно реализовываться в работе, в жизни, в творчестве. Создавать условия для реализации этих преимуществ – одна из важнейших задач современной языковой политики государства. Здесь уместно привести слова Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, который искренне призывая наших граждан к изучения языков, отметил следующее: «И разве не прекрасно, если представители русской национальности будут знать узбекский язык, а узбеки – русский, а наша молодежь к тому же будет учить ещё и третий»

References:

1. Арнольд А.М. Введение в культурологию. Москва, 1994.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. Москва, 1998.
3. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993.
4. Березова Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В 2-х частях. Москва, «Русское слово», 2006.
5. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. Москва, 1996.
6. Березагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. Москва, 1980.